

КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ЕЁ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ

Н.К.Даминова¹, И.У.Давлетова², Ж.Ш.Норкулова³

¹старший преподаватель СамГИИЯ

^{2,3}студенты СамГИИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5940807>

Аннотация. В статье освещены концепции профессиональной социализации студентов образовательных организаций. Дана трактовка понятия профессиональной социализации, прописаны основные элементы, этапы, уровни, формы и факторы, влияющие на данный процесс. Актуальность профессиональной социализации студента в образовательном процессе высшего учебного заведения при подготовке будущего специалиста.

Abstract. The article highlights the concepts of professional socialization of students of educational organizations. The interpretation of the concept of professional socialization is given, the main elements, stages, levels, forms and factors affecting this process are prescribed. The relevance of professional socialization of a student in the educational process of a higher educational institution in the preparation of a future specialist.

Ключевые слова: профессиональная социализация, педагогический подход, психологический подход, социологический подход, модель, специалист.

Keywords: professional socialization, pedagogical approach, psychological approach, sociological approach, model, specialist.

Современный мир – это мир высоких технологий. В современных условиях наблюдается необходимость непрерывного образования и постоянного совершенствования системы подготовки квалифицированных кадров. Огромную роль в этом играет высшая школа, которая реализует своевременное пополнение класса интеллигенции и закладывает базу для личностного и профессионального развития молодого поколения, в руках которого находится будущее общества. Главной целью высшего образования является реализация личностного и профессионального потенциала студента. С каждым днем прогрессирует развитие во всех сферах жизнедеятельности человека и всего информационного общества. Информационные инновации, наряду с техническими и управленческими, не только значительно расширяют возможности управления государством, развития информационного

обмена, оказания государственных услуг, но и существенно повышают ценность информации как стратегического ресурса [3].

Понятие профессиональной социализации студентов многоаспектно и многогранно. Так, например, С.Н.Макарова описывает его как «усвоение принятых в обществе форм поведения и общения, обеспечивающее самовозобновление социума, от успеха которого зависит, сумеют ли новые поколения перенять опыт, умения, ценности предыдущих поколений, занять их место в системе общественных отношений» [3].

Американский ученый А. Инкельс, рассматривая социализацию личности в ракурсе ее развития и становления, подчеркивает, что социализация как усвоение социальных и личностных качеств, будет определять успешность личности на следующей ступени развития [6]. Н.А.Каргопольцева определяет «социализацию» как трудовую, профессиональную, интеллектуальную и нравственную зрелость личности, а в качестве критериев ее успешности выделяет устойчивость личностных интересов, четкий профессиональный план, готовность к труду, гражданскую активность, высокие нравственные качества, культуру поведения и толерантность.

При социальной и профессиональной адаптации выпускники образовательных организаций часто сталкиваются с серьезными трудностями, связанными с особенностями профессиональной деятельности, социальными требованиями к профессии, правилами и нормами профессионального поведения, а также современными условиям наукоемкого производства. Согласно результатам исследования рынка труда, проведенного агентством «Рейтор», основная проблема молодых специалистов заключается в недостатке опыта работы и связанной с этим нехватки практических знаний. Практика студентов чаще всего является формальной, малоэффективной и не дающей полного представления об особенностях профессиональных и социальных функций. По мнению работодателей, основные причины возникновения проблем профессиональной социализации при трудоустройстве выпускников, заключаются в следующем:

- слабое представление о корпоративной культуре;
- отсутствие навыков работы в коллективе в соответствии с принятыми нормами и правилами;
- недостаток практического опыта деятельности на конкретном оборудовании и предприятии;

- недостаточная сформированность личностных профессионально-значимых качеств;
- отсутствие навыков делового общения, ведения переговоров, а также нехватка коммуникативных способностей.

Таким образом, по мнению работодателей, для успешной профессиональной социализации необходимо своевременное «погружение» студентов в производственный процесс предприятия еще на стадии подготовки, способствующее формированию профессиональных навыков, социальных качеств личности, а также накоплению практического опыта деятельности.

При трудоустройстве многие выпускники образовательных организаций испытывают трудовой профессиональный стресс, развитие которого серьезно влияет на работоспособность, эмоциональное состояние, производительность труда и на здоровье специалиста в целом. Среди нескольких причин, оказывающих стрессогенное воздействие на молодых специалистов, особое место занимает проблема несоответствия оценки их конкурентоспособности требованиям работодателя, приводящая к трудностям трудоустройства по специальности и расстройствам профессиональной адаптации [1]. В последние десятилетия проблема трудового стресса особенно актуальна среди выпускников образовательных организаций, поскольку они не обладают достаточным самостоятельным опытом деятельности, знанием психологии производственной среды, а также профессионально-значимыми личностными качествами, способствующими успешной и быстрой адаптации на конкретном рабочем месте.

Часто бывает так, что образовательные организации, осуществляя профессиональную подготовку специалистов в рамках действующих стандартов, оторваны от реальных условий современного производства. После окончания учебного заведения выпускники, трудоустроившись на современное производство, сталкиваются со многими трудностями профессионального характера, которые влекут за собой и психологический дискомфорт [6].

Успешная профессиональная социализация студентов образовательных организаций связана с необходимостью преодоления ряда существующих противоречий:

- между недостаточной практической подготовленностью студентов и требованиями работодателей к профессиональным кадрам в условиях

быстро изменяющейся технологии и технической оснащенности производства;

- между недостаточным уровнем сформированности профессионально-ценностных ориентаций и личностно-значимых качеств выпускников и потребностями общества в специалистах высокой профессиональной культуры [2].

Решением проблем профессиональной социализации, на наш взгляд, могло бы стать социальное партнерство производственной сферы и образовательной организации в части профессиональной подготовки специалистов. Совместная разработка нормативной и учебно-методической документации, определение структуры и содержания обучения, система наставничества, участие производителей в образовательном процессе и практика студентов на площадках социального партнера в условиях действующего производства – факторы, влияющие на успешность процесса профессиональной социализации студентов, реализуемые в системе взаимовыгодного и равноправного социального партнерства [3].

Таким образом, соединение интересов работодателей, компаний и образовательных организаций в части обучения кадров способствует обеспечению успешной профессиональной социализации студентов еще на этапе обучения, сформированности личностных качеств и высокому уровню профессиональной подготовки.

Литература:

1. Дмитриева Ю. Преодолевая профессиональный стресс. Проблемы адаптации выпускников вузов при выходе на рынок труда // «Кадровик. Кадровый менеджмент», 2009. - №4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.hr-portal.ru/article/preodolevaya-professionalnyy-stress-problemy-adaptacii-vypusknikov-vuzov-pri-vyhode-na-rynok>

2. Ильмушкин Г.М., Михайлов А.В. Анализ проблемы подготовки специалистов рабочих профессий / Фундаментальные исследования. 2007. №3. С. 11-14.

3. Макарова С.Н. Успешная профессиональная социализация: основные подходы к исследованию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.lib.csu.ru/vch/095/145.pdf>

5. Югфельд Е.А. Влияние социального партнерства на модернизацию образовательного процесса в колледже на примере проекта «Будущее

белой металлургии» / Вестник высшей школы «Alma mater». 2011. №4. С. 76-78.

6. Югфельд Е.А. Среднее профессиональное образование: проблемы подготовки специалистов рабочих профессий / Интернет-издание «Профобразование». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://профобр.рф/blog/2014-10-30-385>.

7. Inkeles, A. A Society, social structure and childhood socialization Socialization and society / A. Inkeles; ed. by I.A. Clausen. - Boston, 1968.